

МЕДИАМАҲСУЛОТЛАР – МУҲИМ ТАЪЛИМ-ТАРБИЯВИЙ ВОСИТА СИФАТИДА

Усманова Зебо Бахтиёровна

Қори Ниёзий номидаги ТПМИ тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15641891>

***Аннотация.** Ушбу мақолада бугунги замонавий дунё шароитида миллий тарбия, айниқса глобализация ва маданиятлар ўртасидаги интеграция жараёнлари катта аҳамиятга эга. Миллий тарбия нафақат одамларнинг ўз маданияти ва урф-одатларини сақлаб қолиш, балки уларнинг шахсий ва ижтимоий ривожланишида ҳам муҳим рол ўйнайди. Бугунги кунда, миллий тарбиянинг мақсади ўқувчи-ёшларга медиамаҳсулотлар ёрдамида таълим тарбия беришда юртга муҳаббат, миллий гурур, тарихни қадрлаш ва замон билан ҳамоҳанг ривожланиш имкониятларини яратишдан иборатдир.*

***Калим сўзлар:** таълим-тарбия, медиамаҳсулот, медиаматн, фуқаролик.*

Ҳозирги кунда ахборотларнинг мазмунини назорат қилиш, уларни оммавий ахборот тармоқлари орқали тарқатиш усуллари ва йўллари бошқариш қийинлашиб бормоқда. Ахборотнинг бундай тартибсиз, аралаш-қуралаш узатилиши ўқувчининг дунёқараши, қадриятлари ва идеалларига салбий таъсир кўрсатиб, унинг маънавий-ахлоқий, интеллектуал ва руҳий тараққиётида нохуш ўрин тутиши мумкин. Шу сабабли таълим жараёнида ўқувчини зарур ахборот оламини танлаш, саралаш, тартибга солиш йўллари излашга, ахборот билан муомала қилишга доир янги усулларни ўзлаштиришга йўналтириш зарур.

Бугунги кунда жамият ҳаётининг деярли барча соҳаларини, шу жумладан, таълимнинг ривожланишини “медиа” (яъни, телевидение, радио, кинематография, оммавий нашрлар ҳамда компьютер ахборот тизимлари)сиз тасаввур қилиш қийин медиамаҳсулотлар (хусусан, ОАВ кенг оммага ахборот етказувчи воситалардир. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида даврий тарқатишнинг доимий номга эга бўлган ҳамда босма тарзда (газета, журнал, ахборотнома, бюллетен ва бошқалар) ва ёки электрон тарзда (теле-, радио-, видео-, кинохроникал дастурлар, умумфойдаланишдаги телекоммуникация тармоқларидаги веб-сайтлар) олти ойда камида бир марта нашр этиладиган ёки эфирга бериладиган шакли ҳамда оммавий ахборотни даврий тарқатишнинг бошқа шакллари оммавий ахборот воситалари деб белгиланган.

Медиамаҳсулотлар ҳар доим жамият тараққиётининг кўзгуси, кишиларнинг онги, дунёқараши, фуқаролик савиясининг шаклланишида асосий воситалардан бири бўлиб келган.

Ўтган даврда барча соҳалар қатори ОАВ учун ҳам серкирра ривожланиш даври бўлди. Ўзбекистон Республикасида медиамаҳсулотлар тарқатувчи органлар ўз фаолиятини «Давлат тили ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ амалга оширади. Мамлакатимизда демократик жараёнларнинг чуқурлашуви давлат ҳокимияти органлари фаолиятининг очиклигини таъминлашда медиамаҳсулотлар иштирокини замон талабига мослаштиришни тақозо қилиши билан бирга мавжуд ахборот манбаларидан янада самарали фойдаланиш, матбуот эркинлиги ва мустақиллигини мустаҳкамлаш,

фуқароларнинг ахборот соҳасидаги ҳуқуқ ва эркинликлари тўлароқ қондиришга йўналтирилган бир қатор тадбирларни амалга ошириш лозимлигини тақозо этмоқда.

Дунёдаги ҳар бир халқнинг ўзига хос анъаналари, урф-одатлари миллий кадриятлари бор. Муайян заминда куртак очиб, неча юз йиллар давомида шаклланган ва сайқал топган маънавий мезонлар шу миллатнинг, шу халқнинг бебаҳо бойлиги ҳисобланади. Ҳаётимизга шиддат билан кириб келаётган техника ва технологиялар, глобаллашув жараёнларида бундай бойликнинг моҳиятини янада чуқурроқ англаш долзарб аҳамият касб этади. Замонавийлик, тезкор тараққиёт билан ҳамқадам бўлиш ёшларимизнинг ҳаёт тарзига айланиб бормоқда. Албатта, бу қувонарли ҳол. Чунки бир неча тилда бемалол сўзлаша олиш, интернет оламига кириб дунё янгиликларидан бохабар бўлиш имкониятининг мавжудлиги уларнинг билими, дунёқараши кенгаяётганидан дарак беради. Бироқ глобаллашув жараёнларида турли ғоялар кураши, ахборот хуружлари, мафкуравий тазйиқлар тобора авж олаётгани сир эмас. Бугун арзимасдек туюлган кичик хабар ҳам одамларнинг, айниқса ўқувчи-ёшларнинг ҳаётини ўзгартиришга қодир куч бўлиши мумкин.

Мамлакатимиз аҳолисининг катта қисмини ўқувчи-ёшлар ташкил этиши сабабли. Шу боис “оммавий таҳдид” ига қарши тура олиш тобора долзарб аҳамият касб этаётир. Бугун турли йўллар билан, ҳар хил “езгу” ниқоблар остида “оммавий маданият” мамлакатимизга ҳам таҳдид солаётгани сир эмас. Айниқса, Tik-tok, Instagram, Facebook, You Tube ва турли хил мавзудаги контентлар, жангари филмлар, ўқувчиларни соатлаб ўтиришга “мажбур” қилаётган компьютер ўйинлари, ҳамда бетўхтов ёвузликни тарғиб этса, боласининг отаси кимлигини билмасдан боши қотиб ДНК текширувини ўтказмоқчи бўлган хонимлар ҳақидаги сериаллар, интернет оламида аёл ва эркекларга лаззатланиш ҳақида берилаётган “енг яхши маслаҳатлар” фаҳш ҳамда бузуқлик кўчаси сари чорлайди.

Бунинг устига эстрада санъатига кириб келаётган айрим йўналишлар ва қўшиқлар, клиплар, яратилаётган кинофилмлар, турли хил фойдали фойдасиз контентларда тарғиб этилаётган турлича кийиниш ва сўзлашув “маданияти”, умуман ҳаёт тарзимизга тўғри келмайдиган ҳолатларга йўл қўйилаётгани ачинарлидир.

Мамлакатимиз аҳолисининг катта қисмини ёшлар ташкил этиши сабабли. Шу боис “оммавий таҳдид” ига қарши тура олиш тобора долзарб аҳамият касб этаётир. Бугун турли йўллар билан, ҳар хил “езгу” ниқоблар остида “оммавий маданият” мамлакатимизга ҳам таҳдид солаётгани сир эмас. Айниқса, виртуал оламдаги жангари филмлар, ўқувчиларни соатлаб ўтиришга “мажбур” қилаётган ўйинлар бетўхтов фойдали ва фойдасиз контентлар шулар жумласидандир.

Бунинг устига эстрада санъатига кириб келаётган айрим йўналишлар ва қўшиқлар, клиплар, яратилаётган кинофилмлар, реклама роликларида тарғиб этилаётган турлича кийиниш ва сўзлашув “маданияти”, умуман ҳаёт тарзимизга тўғри келмайдиган ҳолатларга йўл қўйилаётгани ачинарлидир.

Билим инсон малакалари, билимлари, ғоялари ва ҳиссиётларини, шунингдек турли ижтимоий ҳодисаларда унинг мустақамланиши ва моддий ҳодисага айланишининг йиғиндиси сифатида сиёсий, ҳуқуқий жабҳада ўз аксини топади. Модомики, сиёсий ва ҳуқуқий билимнинг фундаментал тамойили ғоялари турмушга тадбиқ этилар экан, бунинг асос замирида, охир-оқибат билим ётади. Ягона билим тизимининг таркиби ҳисобланган ҳуқуқий, сиёсий, ахлоқий билим ҳар доим узвий алоқада бўлади. Жамиятнинг ўзига хос маълум билим даражаси бўлиб, унинг ҳар бир аъзосида шу билимнинг белгилари мавжуд

бўлади. Аммо биз ҳозирда жамиятимиз аъзоларида, шунингдек ёшларда сиёсий, ҳуқуқий билим белгилари тўла шаклланган деб айта олмаимиз. Бир-бирига кўмаклашувчи, бир-бирини таъминловчи, бир-бирини тўлдирувчи сиёсий ва ҳуқуқий билим яхлит ҳолда тадқиқ этилар экан, у шакл ва мазмун, сабаб ва оқибат, имконият ва ҳақиқат сифатида майдонга чиқади. Маълумки ҳуқуқ ҳам сиёсат ҳам ўзида ягона ижтимоий мазмунни мужассам этади. Сиёсий вакуум бўлган жойда ҳуқуқий фаолият кўрсатиш мумкин эмас. Сиёсий билим ва ҳуқуқий билим давлат, демократия, озодлик ва масъулият тўғрисидаги энг ибтидоий тушунчаларга бориб тақалади. Бу ғоялар ҳамиша долзарб бўлиб, ижтимоий ўзгаришлар даврида улар фақат аксиологик аҳамиятгагина эмас, балки амалий аҳамиятга ҳам эгадир. Сиёсий ва ҳуқуқий қарашлар, назариялар бир-биридан ажралмас бўлиб улар ҳамиша ёнма-ён борадилар. Одамнинг феъл атвори бошқарувчилари бўлган сиёсий ва ҳуқуқий қарашлар қонунларда, декларатсияларда, концептсияларда, назарияларда ўз ифодасини топади.

Сиёсий ва ҳуқуқий билим ўзаро алоқадорликда бир-бирини бойитиб келади. Сиёсий билимнинг норма ва принциплари ҳуқуқнинг ривожланишига таъсир кўрсатади, чунки улар ижтимоий ҳаётимизда алоҳида ўрин тутади. Юқорида ҳуқуқий билимнинг моҳияти ёритиб берилди, аммо сиёсий билим деганда нимани тушунамиз? Сиёсий билим умумий билимнинг таркибий қисми бўлиб, у инсондаги сиёсий билимлар, баҳолашлар, малакалар ҳамда ҳаракатлар даражаси, характери ва мазмунини ташкил этади. Ҳуқуқий билим умуминсоний билимнинг ажралмас қисми бўлса, сиёсий билим унинг ўзагидир. Маълумки инсон ўз онгида акс этаётган нарсаларни ҳодисаларни қайта фикрлаб тафаккур қилиб, акс этаётган нарсаларни қамраб олишга қодир бўлсагина, ҳар қандай билим объектив ҳаракат қилади.

Ҳар бир ёш авлод жамиятнинг ахлоқий ва ижтимоий-сиёсий билим ва тушунчаларни эгаллаганда, ўзидан аввалги авлодларнинг ахлоқий ва ижтимоий-сиёсий тажрибаларига таянади ва уларни ўз онгидан ўтказади, яхшиларини олиб, фаолиятида тадбиқ қилади, бу билан ўзининг билимини юксалтиради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йил 14-августдаги “Ёшларни маънавий-ахлоқий ва жисмоний баркамол этиб тарбиялаш, уларга таълим-тарбия бериш тизимини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-3907-сон қарори//Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси: www.Lex.uz
2. Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Дальтон Р. Сравнительная политология сегодня:Мировой обзор:Учебное пособие.-М.:Аспект Пресс, 2002.
3. Аминов Б. Расулов Т. Ватан- юракдаги жавоҳир. – Ўқитувчи нашриёти, 2001 й. – 232 б.
4. Бакулев Г.П, Массовая коммуникация. Западные теории и концепции. – М.: Аспект-пресс,2005.